

Кудінов С. С.

*доктор юридичних наук, професор
головний науковий співробітник Державної наукової установи
«Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України»;
координатор проектів у сфері національної безпеки ГО«Safe Ukraine 2030»
<https://orcid.org/0000-0002-0582-1030>*

ОБОРОННІ ЗАКУПІВЛІ, ЯК ПРИКЛАД ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВНОГО І НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Статтю присвячено розгляду оборонних закупівель, як напряму партнерства державного і недержавного секторів у сфері національної безпеки. У межах наукового пошуку охарактеризовано підходи та нормативне визначення державно-приватного партнерства в Україні. Наголошено на невідповідності положень чинного законодавства сучасній практиці партнерства у сфері національної безпеки і оборони. Акцентовано увагу на сучасних потребах нашої держави в мобілізації ресурсів державного і приватного секторів задля відсічі ворогу, створенню безпечних умов життя в нашій країні і важливу роль в цьому оборонних закупівель. Досліджено стан правового регулювання оборонних закупівель в сучасних умовах та практику їх здійснення. До позитивних зрушень у цій сфері віднесено досвід їх здійснення через систему «Prozorro», використання в оборонних закупівлях електронного каталогу товарів, прагнення привести нормативне регулювання у відповідність до стандартів НАТО та ЄС, гнучкість нормативного регулювання, створення електронного порталу для постачальників «Партнер МОУ». До проблем у цій сфері віднесено запровадження механізмів демократичного і цивільного контролю за цією діяльністю, профілактика корупції у цій сфері, недостатня прозорість оборонних закупівель, яка ґрунтується на радянських підходах, монополія Укроборонпрому у виробництві зброї, не створення належних умов для «заходу» приватних інвесторів у відповідне виробництво зброї, нормативна зарегульованість. Зроблено висновок, що оборонні закупівлі є важливим напрямом діяльності нашої держави у сферах економіки та забезпечення національної безпеки, особливо в умовах протидії агресії РФ. Зміст партнерства державного і недержавного секторів під час оборонних закупівель полягає у здійсненні, відповідно до вимог чинного законодавства, діяльності з постачання для сил безпеки і оборони необхідних товарів та послуг, задля забезпечення безпеки України і безпечного існування в ній, розвитку її економіки, економного використання бюджетних коштів, отримання приватним сектором прибутку від такої діяльності тощо. Процедури оборонних закупівель слід розглядати як приклад партнерства державного і недержавного секторів у сфері національної безпеки, що потребує свого закріплення, у тому числі шляхом усунення дуалізму правового регулювання. Наголошено, що вдосконалення законодавства у цій сфері повинно: розглядатися, як напрям підвищення ефективності такого партнерства; потребує подальшої розробки (зменшення кількості нормативних актів і вимог) та

стандартизації відповідно до вимог ЄС у сфері публічних закупівель, створення рівних умов для конкуренції, однозначних і прозорих процедур тощо.

Ключові слова: державні закупівлі, оборонні закупівлі, державно-приватне партнерство, партнерство державного і недержавного секторів, національна безпека, правове регулювання, законодавство.

Annotation. The article is devoted to the consideration of defense procurement as a direction of partnership between the state and non-state sectors in the field of national security. The approaches and normative definition of public-private partnership in Ukraine are characterized within the scope of scientific research. The inconsistency of the provisions of the current legislation with the modern practice of partnership in the field of national security and defense is emphasized. Attention is focused on the modern needs of our country in mobilizing the resources of the public and private sectors to repel the enemy, creating safe living conditions in our country, and the important role of defense procurement in this.

The state of legal regulation of defense purchases in modern conditions and the practice of their implementation have been studied. Positive developments in this area include the experience of their implementation through the Prozorro system, the use of an electronic product catalog in defense procurement, the desire to bring regulatory regulation into line with NATO and EU standards, the flexibility of regulatory regulation, and the creation of an electronic portal for suppliers of "Partner MOU".

The problems in this area include the introduction of mechanisms of democratic and civil control over this activity, the prevention of corruption in this area, insufficient transparency of defense procurement, which is based on Soviet approaches, the monopoly of Ukroboronprom in the production of weapons, the failure to create proper conditions for the "entry" of private investors in corresponding production of weapons, normative regulation. It was concluded that defense procurement is an important direction of our state's activities in the spheres of economy and ensuring national security, especially in the conditions of countering Russian aggression.

The content of the partnership between the state and non-state sectors during defense procurement consists in carrying out, in accordance with the requirements of the current legislation, the supply of necessary goods and services for the security and defense forces, in order to ensure the security of Ukraine and its safe existence in it, the development of its economy, the economical use of budget funds funds, private sector profit from such activities, etc. Defense procurement procedures should be considered as an example of partnership between the state and non-state sectors in the field of national security, which needs to be consolidated, including by eliminating the dualism of legal regulation.

It was emphasized that the improvement of legislation in this area should: be considered as a direction of increasing the efficiency of such a partnership; needs further development (reduction in the number of regulations and requirements) and standardization in accordance with EU requirements in the field of public procurement, creation of equal conditions for competition, unambiguous and transparent procedures, etc.

Key words: public procurement, defense procurement, public-private partnership, partnership of public and private sectors, national security, legal regulation, legislation.

Вступ

Актуальність проблеми. Питання забезпечення належного рівня обороноздатності України в умовах військової агресії РФ, катастрофічної нестачі бюджетних коштів для забезпечення потреб сфери безпеки і оборони, висувають нові вимоги до організації та здійснення оборонних закупівель в Україні. У зв'язку з цим, з точки зору підвищення рівня спроможностей у відсічі агресора та забезпечення раціонального використання наявних бюджетних коштів, ефективне функціонування

та розвиток системи держаних оборонних закупівель є нагальним питанням державної ваги, тим більше, що витрати на безпеку і оборону становлять майже 50% бюджету нашої країни. На необхідність кардинальних змін у цій сфері вказують також європейські прагнення нашої країни та приписи законодавства ЄС.

У свою чергу інститут партнерства державного і недержавного секторів (далі – ПДНС) завжди розглядався як засіб підвищення спроможностей будь-якої країни, а особливо, у складних умовах, зокрема, війни.

Тому розгляд питань оборонних закупівель, як прикладу партнерства у сфері національної безпеки є актуальним та перспективним, як з точки зору підвищення обороноздатності нашої країни, підтримання її економіки в умовах війни, так і стимулювання розвитку бізнесу у надскладних умовах.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання ПДНС в інтересах забезпечення національної безпеки та окремих її складових досліджувалися в працях В. Дихановського, Д. Дубова, В. Круглова, В. Крутова, О. Маркєєвої, Б. Розвадовського, Ю. Романюка, В. Паливоди, О. Проневича, Ю. Мех та інших.

Дослідженню різних аспектів функціонування системи державних закупівель присвячено праці таких авторів, як В. Бадрак, В. Бегма, М. Білокур, С. Берзіна, І. Борохвостов, О. Голота, В. Горбулін, Н. Здирко, Т. Золотухіна, Є. Красников, М. Письменна, В. Псьота, Т. Синиця, І. Чепков, В. Шемаєв та ін.

У період військової агресії РФ проти України О. Кравченко, А. Прудкий розробляли модель управління приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу на основі державно-приватного партнерства [7], Т. Швидка – питання нормативно-правового регулювання сфери публічних закупівель в оборонно-промисловому комплексі [20], А. Пантелеймоненко та М. Мілька – особливості здійснення публічних закупівель у період дії воєнного стану в Україні [1], С. Запорожець, Ю. Жежерун, П. Зелений, В. Колесник, Д. Бритов, М. Заєць доволі ґрунтовно дослідили базові інституційно-методологічні підвалини функціонування системи оборонних закупівель у період дії правового режиму воєнного стану [6], Н. Пацурія здійснила аналіз еволюції законодавства України про оборонні закупівлі [11].

Однак, питання оборонних закупівель як різновиду партнерства державного і приватного секторів в умовах війни залишаються малодослідженими.

Мета статті. Дослідження сфери оборонних закупівель, як прикладу партнерства державного і приватного секторів у сфері національної безпеки у сучасних умовах

Результати

Партнерські відносини державного та приватного секторів на підставі спільних інтересів становлять зміст державно-приватного партнерства [2, с.6]

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» (далі – ДПП), воно являє собою «співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів, що згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності» здійснюють управління об'єктами державної власності, органів місцевого самоврядування, Національною академією наук України, національних галузевих академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі договору у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом» [14].

Слід зазначити, що визначення ДПП, надане у Законі України «Про державне приватне партнерство», сфери його застосування (ст.4) та ознаки (ч.3 ст.1) [14], на сьогодні не повною мірою відповідає практиці партнерських відносин держави і приватного сектору, оскільки вони є ширшими за визначення, які надані у Законі, зокрема у сфері безпеки та оборони [8, с. 111].

Так, науковці й практики до світових прикладів ДПП відносять обмін інформацією, координацію діяльності приватного та державного секторів, їх спільну участь у забезпеченні кібербезпеки, взаємодію у сфері цивільного захисту [2, с. 8-20], використання приватних компаній у розвідувальній діяльності [13], розробку та виробництво озброєння, постачання обладнання для оборони і безпеки, забезпечення громадської безпеки, волонтерська діяльність тощо [8].

Автори «Посібника з сертифікації у сфері ДПП», створеного для спеціалістів у сфері ДПП, урядів, консультантів, інвесторів та інших осіб, зацікавлених у ДПП, вказують, що не існує загально визнаного визначення концепції ДПП. Іноді термін «ДПП» використовується для позначення будь-якої форми об'єднання або співпраці державного та приватного секторів для досягнення спільної мети [12].

З урахуванням того, що термін ДПП має законодавче визначення в Україні, задля уникнення дуалізму, у своїй роботі для позначення спільної діяльності з досягнення взаємовигідних результатів у сфері національної безпеки між державним і приватним секторами ми будемо користуватися терміном – «партнерство державного і недержавного секторів».

Слід погодитися з оцінкою, що на сьогодні в Україні партнерство у сфері безпеки і оборони вже запрацювало, але явище з точки зору управління потребує дослідження та аналізу, розробки підходів до управління з урахуванням специфіки даної галузі, систематизації знань та дослідженню світового досвіду [7, с.74].

У низці документів і праць у сфері безпеки і оборони, опублікованих останніми роками на Заході та в Україні, зазначаються глибокі зміни у характері загроз національній безпеці. Стійкість і військова міць держави вже значною мірою залежать від наявності ефективних зв'язків державних структур із приватним сектором, їхньої здатності формувати мережі та підтримувати баланс між державним і приватним інтересами. Таким чином, національна безпека стає результатом колективних дій держави і суспільства. Уряди західних держав розглядають партнерство, як невід'ємний елемент національної безпеки. Цей принцип упроваджений у національній безпековій стратегії та реалізується на практиці. Наразі йдеться не про потребу партнерства як таку, а про форми, в яких воно має відбуватися [2, с. 7].

Вітчизняні та іноземні експерти констатують, що безсумнівною є безпрецедентна участь громадянського суспільства у підтримці українських сил оборони, яка врятувала країну від катастрофи щодо забезпечення збройних сил. Вони наголошують на її вирішальній ролі у забезпеченні стійкості і боєздатності країни в найважчі роки війни [5, с. 7-8]. Крім того, за умови забезпечення інтересів держави і приватного підприємства, партнерство є механізмом активації інноваційного розвитку сфери безпеки і оборони, а також залучення приватних інвестицій [7, с. 77].

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» (2020) визначає одним з шляхів реалізації пріоритетів національних інтересів України та забезпечення національної безпеки – розвиток державно-приватного партнерства, крім того, вона визначає забезпечення потреб Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки і оборони України в озброєнні та військовій техніці шляхом реалізації потенціалу державно-приватного партнерства [17]. У свою чергу, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, введена в дію Указом Президента України від 21.08.2021, також закріпила положення про її реалізацію на основі національного економічного, інтелектуального потенціалу та з використанням механізмів державно-приватного партнерства [18].

Прийнятий у 2020 році Закон України «Про оборонні закупівлі» визначив загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель [16].

Відповідно до ст.1 вищезгаданого Закону, під оборонними закупівлями слід розуміти – здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання

державних програм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Слід відмітити, що у подальшому ці питання були предметом правового регулювання майже 100 нормативно-правових актів, що з одного боку є свідченням динамічності цієї сфери з урахуванням продовження розбудови цієї системи, з іншого – про її зарегульованість, складність для сприйняття, особливо для іноземних партнерів.

Відведення ПДНС однієї з головних ролей у сфері оборонно-промислового комплексу та забезпечення сил безпеки і оборони, обумовлена низкою причин. По-перше, об'єднання державного і приватного секторів у цій сфері дозволяє консолідувати зусилля задля досягнення результату на створення ефекту синергії від спільної діяльності. По-друге, приватні підприємства здебільшого є більш ефективними, мобільними та технологічними, що сприяє швидкому розвитку та впровадженню новітніх технологій. По-третє, іноземні партнери, які допомагають розбудовувати військово-промисловий комплекс, зацікавлені у тому, щоб ця сфера була приватною в Україні, що значно б спростило співпрацю з українськими підприємствами, оскільки іноземні компанії, як правило, є приватними.

У той же час, Закон України «Про національну безпеку», з одного боку у ч.3 ст.26 визначає, що реалізація Стратегії національної безпеки України здійснюється на основі національного оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенціалу з використанням механізмів державно-приватного партнерства, з іншого – не містить положень про віднесення недержавного сектору до суб'єктів, що приймають участь у забезпеченні національної безпеки України, крім того ця сфера не визначена як сфера реалізації державно-приватного партнерства і в Законі України «Про державно-приватне партнерство» [3, 15].

У Постанові КМУ №1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» [3], визначено порядок здійснення оборонних закупівель та встановлено, що вони можуть здійснюватися за такими товарами, роботами та послугами:

- оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки;
- оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю;
- закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин;
- закупівля послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин;
- закупівля товарів, робіт і послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Фактичне «відкриття» ринку оборонних закупівель для приватних підприємств є проривом у сфері такого партнерства, однак, проблемними для нього залишаються зайва зарегульованість цих питань, наявність великої кількості бюрократичних процедур, корупційні схеми тощо [5, с. 11-12].

Повномасштабне вторгнення росії стало поштовхом до пришвидшення трансформації системи державних оборонних закупівель [6, с.90], адже сфера безпеки конче потребувала великої кількості товарів і послуг задля забезпечення відсічі агресії, оснащення армії тощо.

До особливостей нормативно-правового регулювання проведення оборонних закупівель у період воєнного стану слід віднести те, що вони можуть здійснюватися шляхом [21]:

- відкритих торгів, проведення яких визначено Особливостями, затвердженими Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178;
- спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням положень, визначених цими особливостями;

- запиту пропозицій постачальників, відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 14.09.2020 № 822;
- застосування рамкової угоди.

Дослідники відмічають, що у нашій державі розширюється практика застосування публічних закупівель у сфері оборони для укладання договорів з компаніями приватного сектора й іноземної юрисдикції. Це зумовлено потребою найповнішого і найефективнішого задоволення потреб сфери оборони в послугах, роботах, обладнанні, паливно-мастильних матеріалах, речовому майні, спорядженні й одязі в умовах відсутності/нечисельності інституційних одиниць державного сектора й динамічним розвитком інституцій інших форм власності на ринку робіт, послуг і продукції цивільного, подвійного й оборонного призначення [20, с. 312].

При цьому слід зазначити, що особливістю такого партнерства є те, що приватні підприємства, які беруть участь в оборонних закупівлях, поряд з прагненням сприяти захисту своєї країни (у тому числі жити у захищеній країні), отриманні за це певної економічної вигоди (прибутку), розподіляють з української державою ризик бути підданими нападу з боку країни агресора, яка повністю на підприємства, що працюють в інтересах сектору безпеки і оборони нашої країни, а також беруть на себе відповідальність за виконання угоди щодо забезпечення сил безпеки і оборони в умовах війни. Нажаль, вже маємо приклади непоодиноких атак РФ на такі підприємства, що у свою чергу висуває певні вимоги, як до нормативного регулювання питань такого партнерства, так і до організаційної складової його реалізації.

Без сумнівів, прийняття Закону України «Про оборонні закупівлі» розпочало процес зміни парадигми здійснення оборонних закупівель. Курс України на вступ до ЄС обумовлює необхідність перегляду підходів до правового регулювання у цій сфері, зокрема, у напрямку гармонізації з Директивою 2009/81/ЄС [4].

До позитивних змін у здійсненні оборонних закупівель в Україні, після прийняття згаданого Закону, слід віднести досвід здійснення оборонних закупівель через систему «Prozorro», використання в оборонних закупівлях електронного каталогу товарів, прагнення привести нормативно регулювання у відповідність до стандартів НАТО та ЄС, гнучкість нормативного регулювання тощо.

Останню можна проілюструвати на прикладі внесення 07.02.2024 змін до Постанови КМУ №1275 у частині дозволу при проведенні спрощених закупівель учасникам усувати помилки протягом 24 годин. На думку експертів це є дуже корисним, адже дозволяє державі закуповувати більш економічно, що є дуже важливим, особливо зараз, під час дії воєнного стану, а постачальники мають можливість конкретизувати свою пропозицію та не втратити угоду [2; 19].

У свою чергу, система електронних закупівель є інструментом, що підвищує підзвітність та прозорість у сфері публічного управління та адміністрування. Вона є не лише засобом виявлення корупції та протидії їй завдяки численним інструментам моніторингу та аналізу публічних закупівель, але й способом забезпечення транспарентності ринків. Ця система є унікальною за своєю будовою, адже поєднує трьохсторонню координацію, а саме: держави, бізнесу та громадськості [11]. Так, у 2024 році в Україні вперше оголосили навіть тендер на закупівлю FPV-дронів – БПЛА для військових [1].

До позитивних прикладів ПДНС у сфері оборонних закупівель слід віднести й створення порталу для постачальників «Партнер МОУ», метою якого є цифровізувати спілкування міністерства та постачальників [10].

Однак, експерти констатують все ще наявність проблеми непрозорості оборонних закупівель, яка ґрунтується на радянській системі/підходах до їх здійснення [6, с. 90]. Проблемним залишається монополія Укроборонпрому у виробництві зброї, а також не створення належних умов для «заходу» приватних інвесторів у відповідне виробництво зброї, нормативна зарегульованість цього процесу.

Слід погодитися й з дослідниками, які подальший розвиток наявного українського потенціалу у сфері планування, бюджетування та здійснення оборонних закупівель, визначають, як необхідність

застосування якісно нового підходу до забезпечення прозорості та підзвітності для підтримки оптимального рівня відповідності вимогам НАТО [6, с. 92].

Нажаль, на сьогодні продовжують залишатися актуальними для нашої країни поряд з проблемами правового регулювання оборонних закупівель, запровадження механізмів демократичного і цивільного контролю за цією діяльністю, профілактика корупції у цій сфері. Які, як свідчить міжнародний досвід, можуть бути побудовані завдяки партнерству державного і недержавного секторів, шляхом проведення незалежного аудиту як процедур проведення і реалізації угод про оборонні закупівлі, так і шляхом врахування позиції представників громадського суспільства при призначенні на посади з підвищеними корупційними ризиками, шляхом проведення відповідних конкурсів.

Сьогодні тема оборонних закупівель має колосальний розголос і актуальність, особливо з урахуванням нестачі коштів для фінансування армії та великої кількості корупційних скандалів, що є свідченням недосконалості існуючої системи та потреби підвищення її ефективності, як в частині організації процедур, контролю за їх виконанням так і відбору та призначенні людей, що займаються цими питаннями, а також, подальшої співпраці з ними під час роботи в умовах підвищених корупційних ризиків.

Висновки

Оборонні закупівлі є важливим напрямом діяльності нашої держави у сферах економіки та забезпечення національної безпеки, особливо в умовах протидії агресії РФ.

Зміст партнерства державного і недержавного секторів під час оборонних закупівель полягає у здійсненні, відповідно до вимог чинного законодавства, діяльності з постачання для сил безпеки і оборони необхідних товарів і послуг, задля забезпечення безпеки України і безпечного існування в ній, розвитку її економіки, економного використання бюджетних коштів, отримання приватним сектором прибутку від такої діяльності тощо. Процедури оборонних закупівель слід розглядати як приклад партнерства державного і недержавного секторів у сфері національної безпеки. Зазначене потребує свого закріплення, у тому числі шляхом усунення дуалізму правового регулювання.

Подальшому розвитку питань партнерства у цій сфері будуть сприяти створення рівних умов для участі у процедурах оборонних закупівель державного і недержавного секторів, сприяння залученню приватного капіталу (у тому числі іноземного), створення спільних міжнародних підприємств для виробництва оборонної продукції, вдосконалення засобів протидії корупції, цивільного контролю, продовження політики «відкритості та публічності».

У той же час, вдосконалення законодавства у цієї сфері повинно: розглядатися як напрям підвищення ефективності такого партнерства; потребує подальшої розробки (зменшення кількості нормативних актів і вимог) та стандартизації відповідно до вимог ЄС у сфері публічних закупівель, створення рівних умов для конкуренції, однозначних і прозорих процедур тощо.

Список використаних джерел

1. Андрусак А. В Україні вперше оголосили тендер на закупівлю FPV-дронів: які БпЛА отримають військові. URL: <https://focus.ua/uk/digital/660785-tender-na-zakupivlyu-fpv-droniv-v-ukrajini-yak-provedut> (дата звернення: 23.08.2024)
2. Держава та приватний сектор на захисті національної безпеки: від взаємодії до партнерства : аналіт. доп. / [О. Д. Маркеєва, Б. Л. Розвадовський]. – Київ : НІСД, 2021. – 72 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-12/block_markeeva_n.pdf
3. Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану : Постанова КМУ від 11.11.2022 № 1275. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-%D0%BF#Text>
4. Директива 2009/81/ЄС Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года о координации процедур присуждения определенных контрактов на выполнение работ,

- поставок и услуг заказчиками или организациями в сфере обороны и безопасности. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0081>
5. Доповідь з питань оборонних закупівель. Центр оборонних стратегій. Київ. 2021. 58 с. URL: <https://defence.org.ua/wp-content/uploads/doslidzhennya/CDS-Dopovid-z-pytan-oboronnykh-zakupivel-ukr.pdf>
 6. Запорожець С., Жежерун Ю., Зелений П., Колесник В., Бритов Д., Заєць М. Трансформація системи оборонних закупівель під впливом потреб воєнного стану. *Випробування та сертифікація*. № 2(2). 2023. с. 82-96. URL: <https://doi.org/10.37701/ts.02.2023.10>
 7. Кравченко М.О. Прудкий В.В. Модель державно-приватного партнерства як інструмент забезпечення інноваційної стійкості підприємств оборонно-промислового комплексу. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. № 26. 2023. С.73-78. URL: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/286987>
 8. Кудінов С.С. Державно-приватне партнерство у сфері національної безпеки – сучасний вимір для України. *Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ*. № 4. 2023. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/4/20.pdf>
 9. Мілька А.І., Павленко О.С., Пантелеймоненко А.О. Публічні закупівлі в Україні в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. Випуск № 51. 2023. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-20>
 10. Партнер МОУ. Запитання та відповіді. URL: <https://partner.mod.gov.ua/faq>
 11. Пацурія Н.Б. Еволюція законодавства України про публічні та оборонні закупівлі від витоків до сьогодні: нарративний аналіз. URL: <https://coordynata.com.ua/evolucionia-zakonodavstva-ukraini-pro-publicni-ta-oboronni-zakupivli-vid-vitokiv-do-sogodenna-narrativnij-analiz>
 12. Посібник АРМГ з сертифікації в сфері державно-приватного партнерства (ДПП). URL: <https://ppp-certification.com/sites/www.ppp-certification.com/files/documents/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%201.pdf>
 13. Приватні розвідувальні компанії: іноземний досвід залучення приватного сектору до виконання завдань розвідки : аналіт. доп. / В. О. Паливода. – Київ : НІСД, 2022. – 20 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-06/ad-privat-intell-comp1_gotove_04.pdf
 14. Про державне приватне партнерство : Закон України віж 01.07.2010 № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-VI#Text>
 15. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
 16. Про оборонні закупівлі : Закон України від 17.07.2020 № 808-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text>
 17. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>
 18. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України". Указ Президента України від 20.08.2021 № 372/2021. Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372/2021#Text>
 19. Чи повинні оборонні замовники застосовувати локалізацію чи здійснювати планування? URL: <https://infobox.prozorro.org/articles/chi-povinni-oboronni-zamovniki-zastosovuvati-lokalizaciyu-chi-zdiysnyuvati-planuvannya>

20. Швидка Т.І. Особливості державного регулювання оборонних закупівель. *Науковий вісник Ужгородського Національного університету*. Серія ПРАВО. Випуск 81: частина 1. 2024. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/03/51.pdf>
21. E-Tender – офіційний майданчик для державних закупівель, тендерів Прозоро (Prozorro). URL: <https://e-tender.ua/news/oboronni-zakupivli-v-ukrayini-1562>
<https://infobox.prozorro.org/articles/chi-povinni-oboronni-zamovniki-zastosovuvati-lokalizaciyu-chi-zdiysnyuvati-planuvannya>